
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ФРАКЦИОНИРОВАННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭГФИЛГРАСТИМА

STUDY OF THE INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION IN THE LIVER OF MICE EXPOSED TO FRACTIONATED X-RAY IRRADIATION WITH PEGFILGRASTIME

Л.А. Ромодин¹, Г.О. Абелев¹, Ц.Ц. Содбоев¹, О.В. Никитенко^{1,2},
Т.М. Бычкова^{1,2}

¹Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна,
г. Москва; rla2904@mail.ru

²Институт медико-биологических проблем Российской академии наук,
г. Москва

Ключевые слова: рентгеновское излучение, мышцы, радиопротекторы, пэгфилграстим

В связи с вероятностью возможного повышения радиационного фона вследствие актов ядерного терроризма, аварий на объектах атомной индустрии, применения ядерного оружия, а также необходимостью снижения побочного действия лучевой терапии онкологических заболеваний и планированием долгосрочных космических миссий весьма актуальной является разработка новых и усовершенствование имеющихся способов терапии лучевой болезни. В ходе представленной работы была проведена оценка радиозащитной эффективности применения гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), усиленного полиэтиленгликолем, – пэгфилграстима, при фракционированном облучении мышей рентгеновским излучением. Выбор пэгфилграстима обусловлен его более длительным периодом полувыведения в сравнении с нативным Г-КСФ, что обеспечивает более стабильный и продолжительный стимулирующий эффект на пролиферацию клеток-мишеней [1].

Эксперимент проводился на самцах аутбредных мышей ICR (CD-1) SPF-категории (36.7 ± 0.4 г), полученных из питомника РАН (г. Пушкино). Животные были разделены на три группы: интактная (контрольная группа без облучения), облученный контроль и опытная группа (группа, получившая облучение и лечение пэгфилграстимом). Облучение проводилось в пять этапов с ежедневной дозой 2.5 Гр. Пэгфилграстим вводился подкожно в дозе 0.5 мкг/г массы тела через 3 ч после каждого сеанса облучения. Для оценки радиозащитной эффективности использовались анализ выживаемости в течение 30 сут. по Каплану–Майеру [2] и содержания продуктов перекисного окисления липидов: оснований Шиффа и триеновых и оксодиеновых конъюгатов по модифицированным методикам [3] через 30 мин. после последнего облучения.

Рисунок. А) 30-суточная выживаемость мышей после последнего облучения. Относительное содержание продуктов липидной пероксидации в печени через 30 мин. после последнего облучения: Б) основания Шиффа; В) оксидиеновые конъюгаты; Г) триеновые конъюгаты.

Как показано на рисунке, средняя продолжительность жизни павших животных не увеличилась на фоне применения пэгфилграстима, однако имеет место повышение общей 30-суточной выживаемости. Применение Г-КСФ в форме пэгфилграстима на фоне фракционированного облучения способствовало снижению содержания оснований Шиффа, триеновых и оксидиеновых конъюгатов в печени до уровня, соответствующему интактным мышам. Возможно, это связано с сохранением достаточной активности нейтрофилов для быстрой элиминации повреждённых клеток и продуктов липидной пероксидации из печени.

Полученные результаты свидетельствуют в пользу рассмотрения возможности использования Г-КСФ не только в фазе проявления вызванной радиацией лейкопении, но и непосредственно после облучения или между сеансами лучевого воздействия. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию режима применения Г-КСФ, изучение возможности его комбинированного применения с другими радиозащитными препаратами и исследование противолучевой эффективности данных схем на крупных лабораторных животных для адекватной экстраполяции результатов данных исследований на человека.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-24-00383, <https://rscf.ru/project/23-24-00383/>.

Список литературы

1. *Elsadek N.E., Emam S.E., Abu Lila A.S. et al. Pegfilgrastim (PEG-G-CSF) Induces Anti-polyethylene Glycol (PEG) IgM via a T Cell-Dependent Mechanism // Biol Pharm Bull. 2020. V. 43, № 9. P. 1393–1397.*

2. Kaplan E.L., Meier P. Nonparametric Estimation from Incomplete Observations // J. of the American Statistical Association. 1958. V. 53, № 282. P. 457–481.

3. Волчегорский И.А., Налимов А.Г., Яровинский Б.Г., Лившиц Р.И. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах крови // Вопросы медицинской химии. 1989. Т. 35, № 1. С. 127–131.

DOI:10.5281/zenodo.17059006

**ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗНЫХ
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СТАДИЙ АРТЕМИИ НА ГАММА-
ОБЛУЧЕНИЕ**
**RESPONSE OF ANTIOXIDANT SYSTEM OF ARTEMIA AT DIFFERENT
STAGES OF ONTOGENESIS AFTER GAMMA IRRADIATION**

И.И. Руднева

Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия;
svg-41@mail.ru

Ключевые слова: артемия, цисты, науплии, антиоксидантные ферменты, радиация

Ионизирующая радиация существенно влияет на морфо-физиологические и физиолого-биохимические основы жизнедеятельности организмов. Она оказывает общее, равномерно распределенное и одновременное действие на весь организм и служит универсальным методом для исследования процессов формирования адаптаций в ходе эволюции неспецифической резистентности природных популяций к экстремальным факторам среды обитания. Одной из важнейших защитных систем организма является антиоксидантная, которая предохраняет организм от действия свободных радикалов, образующихся при любых неблагоприятных воздействиях. Однако повреждения генетических структур, ответственных за синтез антиоксидантных ферментов (АО), происходящие при действии ионизирующей радиации, блокируют их синтез и нарушают основные защитные механизмы.

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

